

INFORME FINAL

**Factores que dificultan la implementación
de herramientas de sostenibilidad en el
turismo rural de Mendoza.**

Mgtr. Sebastián Jorge Herrera

**Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y
Administrativas.**

Universidad del Aconcagua.

Marzo de 2023

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Justificación.....	3
1.2 Objetivo general	3
1.3 Objetivos específicos.....	3
2. MARCO CONCEPTUAL.....	4
2.1 Sostenibilidad y turismo rural.....	4
2.2 Herramientas del SACT y normativa vigente	5
2.3. Normativa vigente	9
3. METODOLOGÍA.....	20
3.1 Diseño metodológico.....	20
3.2 Instrumentos y fuentes	21
4. CONCLUSIÓN	27
5. BIBLIOGRAFÍA	30

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación

La Organización Mundial del Turismo impulsa la gestión sostenible mediante diversas iniciativas de carácter teórico, metodológico y económico, entre otras. En la misma línea, tanto el Estado Nacional como el Provincial, a través de sus organismos rectores en materia turística y otras dependencias gubernamentales, promueven la incorporación de prácticas sostenibles. No obstante, los prestadores de turismo rural en la provincia no han adoptado estas herramientas de manera sistemática. Asimismo, se advierte la ausencia de investigaciones que aborden en profundidad las causas que explican esta problemática.

1.2. Objetivo general

Determinar las causas que expliquen la ausencia de implementación sistemática de herramientas de sostenibilidad en las empresas de turismo rural de Mendoza.

1.3. Objetivos específicos

- a. Caracterizar las herramientas de sostenibilidad disponibles en Mendoza para emprendimientos turísticos.
- b. Identificar las empresas de turismo rural de Mendoza: cuantificación, tipos de productos, RR.HH., publicidad, comercialización, antigüedad, distribución geográfica.
- c. Indagar con los actores del sector turístico (prestadores de turismo rural y decisores públicos del turismo) las causas de la ausencia de implementación de herramientas de sostenibilidad en el turismo rural.
- d. Identificar y analizar las causas de la ausencia de implementación de herramientas de sostenibilidad disponibles en las empresas de turismo rural.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Sostenibilidad y turismo rural.

El concepto “sostenibilidad” como sustantivo o como adjetivo que caracteriza a un campo de conocimiento o de acción (desarrollo sostenible, turismo sostenible, entre otros aspectos relevantes.) viene siendo utilizado asiduamente, vinculado a la temática ambiental, desde la década del 80 del siglo pasado.

En el año 1983, las Naciones Unidas crea la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente poniendo en relevancia a la temática y otorgando un rango distinto al que tenía hasta el momento. Uno de los productos que produjo la Comisión fue, en el año 1987, el documento “Nuestro futuro común” en el que se introduce el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo en estos términos: “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, 1987, p.23).

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo sostenible como aquel que “tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (UNWTO, s.f.). De esta forma, se insta a trabajar sobre tres ejes, generando ingresos y creando empleo genuino, asegurando la viabilidad económica. En cuanto a lo social, implica integrar a las comunidades locales, respetando su identidad, tradición y cultura. Por último, la sostenibilidad ambiental implica la conservación de los recursos naturales,

Mientras que Greenpeace explica el enunciado “desarrollo sostenible” como la satisfacción de ciertas “necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Que garantice un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social” (Greenpeace, s.f.).

Por otro lado, la Ley N° 25.997, Ley Nacional de Turismo, establece los principios rectores y nombra como uno de ellos al desarrollo sustentable y lo define como el turismo que “se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. (Ley Nacional de Turismo, 2005, art.2).

El Sistema Argentino de Calidad Turística, en la introducción de sus manuales de Directrices de Competitividad para Organizaciones Turísticas, parte de conceptualizar el turismo sustentable. Así menciona que el turismo “como toda actividad humana, un gran reto es el cuidado de los recursos, minimizando los impactos negativos y fortaleciendo los positivos, como forma de acercar personas y conocer culturas, logrando el respeto mutuo. Estas son las bases del desarrollo sostenible, y a partir de ellas, del turismo sustentable, que tal como lo entiende la OMT, se caracteriza entonces por tener plenamente en cuenta sus impactos, protegiendo e incrementando las oportunidades del futuro, trazando una dirección en el manejo de los recursos de manera tal de satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas a favor de la vida, atendiendo las necesidades de todos los actores involucrados (visitantes y comunidad anfitriona).

En consecuencia, tal como lo entienden muchos, el turismo sustentable se construye sobre tres ejes: debe ser ambientalmente amigable, socialmente justo y económicamente rentable”. Posteriormente, introduce este concepto en el marco de la calidad turística diciendo que “el abordaje de la calidad en turismo debe considerar como componente central al visitante, partiendo del paradigma de la sustentabilidad para aplicarlo a distintas áreas del acontecer de la actividad en la escala nacional, provincial y local” y, además, plantea que estas “Directrices especifican recomendaciones para que la organización turística se oriente hacia una gestión sustentable, que integre la

planificación estratégica, operativa y económico-financiera, la organización, el marketing, la responsabilidad social empresaria, la atención y cuidado del usuario”.

2.2. Herramientas del SACT

Desde la implementación del SACT, Mendoza, a través del Organismo rector de la actividad en la Provincia (Secretaría de Turismo, Ministerio de Turismo, EMETUR) ha contado con la posibilidad de solicitar al Ministerio de Turismo de la Nación cupos para la implementación de Programas y Herramientas de Gestión de la Calidad de los tres niveles que componen el Sistema, el inicial, el avanzado y el de excelencia. Además, Mendoza, cuenta con una herramienta propia, el Programa de Calidad de Alojamientos Turísticos.

La decisión sobre la distribución de estas está sujeta a los programas solicitados anualmente por cada una de las provincias y a la disponibilidad que la Nación tiene de técnicos y consultores contratados para tal fin.

A continuación (tabla 1), se presenta la oferta de herramientas del SACT y se diferencia por tipo de gestión a la que está dirigida, pública y/o privada; la dimensión en la que opera e interviene, ambiental y/o social y/o económica (en algunos casos se observa que mientras algunas presentan propuestas para las tres, otras lo hacen solo en dos o, incluso, sobre una de ellas); el nivel al que pertenecen al interior del Sistema; y, por último, la vigencia, o no, de las mismas.

Tabla 1. Análisis de herramientas del SACT caracterizadas por tipo de gestión, dimensión y estado de vigencia.

Herramienta / Programa / Norma de Gestión de la Calidad	Gestión		Dimensión			Sistema Nivel	Estado
	Pública	Privada	Ambiental	Social	Económica		
Directrices de Accesibilidad en Alojamientos		x		x		SACT Inicial	Vigente
Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos		x		x		SACT Inicial	Vigente
Directrices de Calidad Turística para Termas		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices de Competitividad Gastronomía		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices de Competitividad para Actividades Generales		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices de Competitividad para Agencias de Viajes		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices de Competitividad para Alojamientos		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices de Gestión Ambiental para Municipios Turísticos	x		x	x		SACT Inicial	Vigente
Directrices de Gestión Ambiental para Prestadores Turísticos		x	x	x		SACT Inicial	Vigente
Directrices de Gestión Turística de Municipios	x		x	x	x	SACT Inicial	Vigente

Directrices de Gestión Turística para Bodegas		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices Gestión Turística y Ambiental para Playas y Balnearios	x	x	x	x		SACT Inicial	Vigente
Directrices de Gestión Turística de spa		x			x	SACT Inicial	Vigente
Directrices de Gestión Turística para Feria de Artesanías	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Directrices para Turismo Familiar		x	x	x	x	SACT Inicial	Vigente
Sello CocinAR		x		x	x	SACT Inicial	Vigente
Sello Igualdad	x	x		x		SACT Inicial	Vigente
BBPP en Destino. Agencias de viaje		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Campings		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Casas rurales		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Convention Bureaus	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Espacios naturales protegidos	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Estaciones de esquí		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Hoteles		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Oficinas de información turística	x		x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Palacios de congresos	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Playas	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Restaurantes		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Albergues		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Artesanos		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Alquiler de vehículos		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado

BBPP en Destino. Bares y cafeterías		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Comercios turísticos		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Empresas de actividades deportivas y de ocio		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Guías turísticos		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Museos y centros de interpretación	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Organizadores profesionales de congresos		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Policía turística	x		x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Puertos deportivos	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Taxis		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Transporte turístico		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Balnearios	x	x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
BBPP en Destino. Otros servicios		x	x	x	x	SACT Inicial	Discontinuado
SIGO		x	x		x	SACT Inicial	Discontinuado
IRAM SECTUR 42100. Balnearios	x	x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42200. Hotelería		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42210. Cabañas		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42220. Casa de Huéspedes (Bed & Breakfast)		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42230. Hostel		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42240. Campamento ("camping")		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42250. Alojamiento rural		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42300. Áreas naturales protegidas	x	x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42400. Museo	x	x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente

IRAM SECTUR 42500. Senderismo y travesías		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42510. Montaña y alta montaña		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42520. Cabalgata		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42530. Cicloturismo		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42540. Rafting		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42550. Canotaje		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42560. Navegación turística en embarcaciones		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42570. Servicios turísticos en vehículo todo terreno		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42800. Restaurantes		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42900. Organización de eventos		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42910. Empresas intermediadoras de servicios turísticos		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42701. Especialista en rafting		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42702. Especialista en canotaje		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42703. Especialista en cabalgata		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42704. Especialista en cicloturismo		x	x	x	x	SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42705. Coordinador de turismo infantil		x	x	x		SACT Avanzado	Vigente
IRAM SECTUR 42720. Informante turístico		x	x	x		SACT Avanzado	Vigente
Competencias Laborales		x	N/A	N/A	N/A	SACT Avanzado	Vigente
OMT. TEDQUAL (Para Instituciones educativas)	x	x	x	x		SACT Excelencia	Vigente
OMT-S- Best (Para destinos turísticos)	x		x	x		SACT Excelencia	Vigente
Premio Nacional a la Calidad	x	x	x	x		SACT Excelencia	Vigente
Clubes de Excelencia		x	x	x		SACT Excelencia	Discontinuado
Programa de Alojamientos Turísticos		x	x	x	x	Sist. Provincial Inicial	Vigente

Fuente: Elaboración propia en base a Registro de herramientas del SACT

2.3. Normativa vigente

La Resolución de Turismo Rural de la Provincia establece la creación del registro de “a aquellas actividades que tienen como fin ofrecer en el ámbito rural, servicios tales como: alojamiento, gastronomía, ofertas recreativas, folklóricas y culturales que se desarrollan en el espacio rural provincial, y que pueden constituir para sus responsables una fuente de ingresos complementarios a los del sector primario” (Resolución 208, 2006, art. 3). El área a cargo de la tarea es la Dirección de Servicios Turísticos y Calidad que inscribe a los prestadores y ejerce la fiscalización y el control de los servicios.

Según el Registro Oficial de Turismo Rural, hay presencia de prestadores en 7 de los 18 Departamentos de la Provincia: General Alvear; Las Heras, Lavalle; Maipú; Malargüe; San Rafael y Tunuyán y se distribuyen como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Registro de prestadores de turismo rural inscriptos bajo Resolución N° 208/06

Nombre	Dirección	N.º	Localidad	Departamento	Resolución de inscripción
La Griselda	RP 34	Km 12,5	Paramillos	Lavalle	273/19
Chalet del Yeto	Calle 5	S/n	3 de Mayo	Lavalle	178/21
La Fundición	RP 52	S/n	Uspallata	Las Heras	E/T
Miel Terra de Goyco	Rn.143 Sur	Km 2281	Colonia Alvear Oeste	General Alvear	940/09
Laberinto de Borges	Bombal E Hidalgo	S/N	Cuadro Nacional	San Rafael	E/T
El Galponcito	Lote 39 San Alberto	S/N	Uspallata	Las Heras	E/T
Cruce Andes	25 de Mayo	235	S/D	Tunuyán	E/T
Peraqua-Solar de Aromas	Bodeguita	S/N	El Challao	Las Heras	536/18
Las 3 F	San Martin	S/N	Jocolí Viejo	Lavalle	E/T
Finca Terranea	Espejo	5683	Rusell	Maipú	464/20
El Viejo Manzano	Siete Cuchillos	S/N	Los Chacayes	Tunuyán	E/T
Frutos de Montaña	Los Piuquenes	5153	S/D	Malargüe	E/T

Fuente: Elaboración propia en base a Registro de prestadores Resolución N° 208/06

Gráfico 1. Distribución geográfica de los prestadores de turismo rural bajo Resolución N.º 208/08

Fuente: Elaboración propia

Los primeros registros de turismo rural pertenecen a Las Heras y a Lavalle, el primero en 2007 y el segundo en 2009. A partir de allí, hay una pausa en las inscripciones para, a partir del 2017, incorporarse el resto. En el año 2021 se observan las últimas formalizaciones de prestadores.

El registro oficial inscribe al turismo rural como “prestación” turística genérica y, además, permite declarar actividades y/o servicios particulares que forman parte de lo que el prestador ofrece.

A continuación, se presentan resultados de cuestionarios realizados a prestadores de turismo rural de Mendoza.

El siguiente gráfico muestra, en porcentajes, los servicios y/o actividades (declaradas y registradas) que ofrecen los prestadores de turismo rural. Cada columna representa la cantidad en el total por categoría. Por ejemplo, el 8% de los prestadores ofrece actividades en finca, el 15% alojamiento en estancias, entre otros aspectos relevantes.

Gráfico 2. Servicios y/o actividades que prestan los prestadores de turismo rural bajo Resolución N° 208/08

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 se puede observar que la mayoría de los prestadores abre todo el año mientras que las otras solo en temporadas altas.

<i>Tabla 3. Apertura del servicio turístico</i>	
Tipo	Cantidad de prestadores
Regular	8
Irregular (solo por temporada)	4

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la tabla 4 muestra que en la totalidad de los casos hay que realizar una reserva previa para poder realizar la actividad de turismo rural.

<i>Tabla 4. Necesidad de reserva para realizar la actividad turística</i>	
Respuesta	Cantidad de prestadores
Sí	12
No	0

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al ingreso que generan los servicios de turismo rural, para el 33,3% de los prestadores este es su ingreso principal, mientras que para la mayoría (el 66,7 restante) el turismo complementa otros ingresos (ver tabla 5).

<i>Tabla 5. Ingreso generado por los servicios de turismo rural</i>	
Tipo	Cantidad de prestadores
Principal	4
Complementario	8

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al recurso humano, la mayoría (7), el personal afectado a la prestación turística es de la familia, mientras que en 2 casos el servicio es realizado por personal contratado para ese efecto y en 3 es ejecutado por la familia y personal contratado el 50% (tabla 6).

<i>Tabla 6. Vinculación laboral</i>	
Tipo	Cantidad de prestadores
Familia	7
Personal Contratado	2
Familia y Personal Contratado	3

Fuente: Elaboración propia

En este mismo orden, el 50% de los prestadores no cuentan con más de 3 personas afectadas a la prestación turística en tanto que el otro 50% se dividen en partes iguales (3 y 3) de empresas que poseen de 4 a 7 empleados y de más de 7 (tabla 7).

<i>Tabla 7. Cantidad de personas afectadas al servicio turístico</i>	
Segmento	Cantidad de prestadores
De 1 a 3	6

De 4 a 7	3
De más de 7	3

Fuente: Elaboración propia

De todas ellas, el 33,3 cuenta con personal que posee titulación en turismo (Guías y/o Técnicos y/o Licenciados en Turismo, Hotelería, Gastronomía) del RRHH en las empresas de turismo rural (tabla 8).

Tabla 8. Titulación en Turismo (Guías y/o Técnicos y/o Licenciados en Turismo, Hotelería, Gastronomía) del RRHH en las empresas de turismo rural.

Respuesta	Cantidad de prestadores
No	8
Sí	4

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las herramientas utilizadas para comunicar los servicios turísticos (tabla 9), el 100% utiliza el "boca en boca" y el informador turístico municipal/provincial, 10 usan como herramienta de comunicación a "otros prestadores turísticos" 9 las redes/webs propias o de terceros, 7 utilizan "otro" medio y, por último, 6 lo hacen a través de agencias de viaje.

Tabla 9. Comunicación de los servicios turísticos

Herramientas utilizadas	Cantidad de prestadores
Boca en boca.	12
Informador turístico municipal/provincial	12
Otros prestadores turísticos (hoteles, cabañas, campings, restaurantes, etc.)	10
Redes sociales/web propia	9
Redes sociales/web de terceros	9
Agencia de viajes	6
Otros	7

Fuente: Elaboración propia

En tanto que para la comercialización de sus servicios la mayoría usan sus propias herramientas. Así, la totalidad de los prestadores mencionó que lo hacen "en persona /en el lugar donde se brinda el servicio", 9 lo realizan, también por sus medios virtualmente (web/red social propia), 7 por medio de agencias de viaje, 4 a través de OTAs y, 9, a través de "otros" medios (tabla 10).

Tabla 10. Comercialización de los servicios turísticos

Herramientas utilizadas	Cantidad de prestadores
En persona / en el lugar propio de la prestación turística (en la finca, huerta, granja, etc.)	12
Web/Red social propia.	9
Agencia de viajes	7
OTAs (tripadvisor; despegar.com; almundo; tripadvisor; booking; etc.)	4
Otros	9

Fuente: Elaboración propia

Por último, en el apartado de la caracterización del servicio turístico, en este caso puntual sobre las instalaciones/servicios rurales y los servicios turísticos que brindan se observa en la tabla 11 que no todas las instalaciones se convierten en escenario de actividades/prestaciones turísticas. La totalidad de los prestadores ofrece servicios de restauración de comida criolla. En segundo lugar, con 6 menciones, aparece la posesión de finca y, de esos, todos ofrecen actividades en finca; el mismo número ofrece alojamiento.

En tanto que, en el otro extremo, con 0 menciones, se ubica las instalaciones de piscicultura.

Tabla 11. Cuadro síntesis del cuestionario referido a uso turístico de las instalaciones rurales

Instalaciones/Servicios	Cantidad de prestadores	
	Sí	No
¿Tiene finca?	6	6
¿Ofrece visitas / actividades al turista en la finca (siembra, riego, poda, cosecha, etc.)?	4	8
¿Tiene huerta?	2	10
¿Ofrece visitas / actividades al turista en la huerta (siembra, riego, poda, cosecha, etc.)?	0	12
¿Tiene granja?	3	9
¿Ofrece visitas / actividades al turista en la granja (alimentación de animales, ordeño, recolección de huevos, etc.)?	3	9
¿Tiene algún tipo de proceso agroindustrial?	1	11
¿Ofrece visitas / actividades al turista del proceso agroindustrial (fraccionado, desecado, elaboración de conservas, envasado, empaque, etc.)?	1	11
¿El establecimiento cuenta con piscicultura?	0	12
¿Elaboran artículos artesanales con materias primas del emprendimiento rural (comestibles, cueros, hilados en lana, hilados vegetales, madera, etc.)?	2	10
¿Tienen venta de artículos artesanales con materias primas del emprendimiento rural (comestibles, cueros, hilados en lana, hilados vegetales, madera, etc.)?	2	10
¿Ofrece actividades vinculadas a la elaboración de artesanías (cocina, alfarería, telar, trenzado, etc.)?	0	12
¿El emprendimiento cuenta con alojamiento en casa/casona rural?	6	6
¿El emprendimiento cuenta con el servicio de restauración de comida criolla?	12	0

Fuente: Elaboración propia

2.4. Causas de la ausencia de implementación de herramientas de sostenibilidad en el turismo rural según los propios actores.

En cuanto al Sistema Argentino de Calidad Turística, 6 prestadores dicen conocerlo y 6 no (tabla 12). Pero cuando se pregunta por una de las herramientas que forman parte del SACT 9 la conocen y 3 no, de los primero 1 las conoce “mucho” mientras que los otros 8 las conocen “poco” (ver tabla 13). Del universo de los prestadores que conocen las Directrices, 5 cree que están destinadas sólo a Bodegas, mientras que los 4 restantes responden que son aplicables a toda la oferta turística, como efectivamente es en la realidad (ver tabla 14).

Respuesta	Cantidad de prestadores
No	6
Sí	6

Fuente: Elaboración propia

Escala	Cantidad de prestadores
Mucho	1
Poco	8
Nada	3

Fuente: Elaboración propia

Servicios	Cantidad de prestadores
Solo bodegas	5
Agencia de viajes; alojamiento; bodegas; gastronomía; otros	4

Fuente: Elaboración propia

En la relación con organismos de gobierno, todos las tienen (tabla 15), los 12 con las municipalidades a las que pertenecen, 4 con el Ministerio de Turismo de la Provincia, 2 con el Ministerio de Turismo de la Nación y 1 con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (tabla 16).

Respuesta	Cantidad de prestadores
No	0
Sí	12

Fuente: Elaboración propia

¹ Solo preguntada a los entrevistados que respondieron afirmativamente sobre el conocimiento de la existencia de las Directrices de Calidad.

Organismo	Cantidad de prestadores
Municipalidad	12
Ministerio de Turismo de la Provincia	4
Ministerio de Turismo de la Nación	2
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)	1

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan tablas (17, 18 y 19) que resumen las respuestas (no textuales) de los entrevistados del sector público de turismo.

<i>Tabla 17. Grado de desarrollo del turismo rural</i>	
Maipú	No desarrollado
Malargüe	No desarrollado
Las Heras	No desarrollado
Lavalle	S/D
General Alvear	S/D
Tunuyán	No desarrollado

Fuente: Elaboración propia

<i>Tabla 18. Causas del estado de desarrollo del turismo rural</i>	
Maipú	No está enmarcado dentro de un Plan Estratégico de desarrollo turístico, por ende, no hay una planificación a largo plazo.
Malargüe	Reciente desarrollo del turismo en Malargüe.
	Informalidad del Turismo Rural.
	Ausencia de legislación municipal en el que se encuadren las experiencias turísticas del Departamento.
	Ausencia de acompañamiento del Municipio a los productores rurales.
Las Heras	Abandono de la prestación de servicios turísticos de los rurales a causa de la pandemia y el cambio de gestión.
	Hay mucha informalidad de los prestadores por su perfil (son productores rurales y el turismo es una fuente de ingresos complementaria y, en otros casos hay problemas de titularidad de las tierras).
Lavalle	S/D
General Alvear	S/D
Tunuyán	Prácticamente no hay experiencias de turismo rural.
	Informalidad del Turismo Rural.
	Concepción del turismo rural desde el INTA como posibilidad de paliar la crisis del 2001.
	El turismo rural es el segundo ingreso de los productores rurales.

Fuente: Elaboración propia

<i>Tabla 19. Causas de escasez de prestadores de turismo rural registrados</i>	
Maipú	Inexistencia de un observatorio formal de la actividad.
	Ausencia de herramientas de gestión pública-privada-académica.
Malargüe	Ausencia de legislación municipal que encuadre la actividad.

	Ausencia de financiamiento.
Las Heras	Informalidad del sector.
	Falta de incentivo para regularizar su situación legal ("gran afluencia de turistas y hay público para todo").
	Imposibilidad de acceso a financiamiento (no están registrados).
Lavalle	S/D
General Alvear	S/D
Tunuyán	Turismo como actividad secundaria.

Fuente: Elaboración propia

2.5. Identificación y análisis de las causas de la ausencia de implementación de herramientas de sostenibilidad disponibles

Siguiendo la distribución de los prestadores de turismo rural por Departamento (gráfico 12) se realizaron entrevistas a los responsables de turismo de esos Municipios: de Tunuyán, y Malargüe (directores de Turismo); Maipú (jefa de Turismo) y Las Heras (Encargada de Desarrollo Turístico). En los casos de General Alvear y Lavalle no se pudo realizar la entrevista a pesar de reiteradas solicitudes.

Como se observa en la tabla 20, ninguno considera que su perfil es de turismo rural (aunque, General Alvear, por su promoción turística se podría inferir que sí se considera con ese perfil) y que el producto no está desarrollado (tabla 21).

Maipú	Enoturístico
Malargüe	Turismo de Naturaleza
Las Heras	Turismo Aventura
Lavalle	S/D
General Alvear	S/D
San Rafael	Enoturístico
Tunuyán	Enoturístico

Fuente: Elaboración propia

Maipú	No desarrollado
Malargüe	No desarrollado
Las Heras	No desarrollado
Lavalle	S/D
General Alvear	S/D
San Rafael	No desarrollado
Tunuyán	No desarrollado

Fuente: Elaboración propia

Los 5 entrevistados mencionaron que el turismo rural no está desarrollado.

Cuando se consultan por las causas de esa calificación (tabla 22) las respuestas son diversas, pero aparece repetida la respuesta de la informalidad de los prestadores y del escaso acompañamiento del Estado (falta de legislación, de planificación).

<i>Tabla 22. Causas del estado de desarrollo del turismo rural</i>	
Maipú	No está enmarcado dentro de un Plan Estratégico de desarrollo turístico, por ende, no hay una planificación a largo plazo.
Malargüe	Reciente desarrollo del turismo en Malargüe.
	Informalidad del Turismo Rural.
	Ausencia de legislación municipal en el que se encuadren las experiencias turísticas del Departamento.
Las Heras	Ausencia de acompañamiento del Municipio a los productores rurales.
	Abandono de la prestación de servicios turísticos de los rurales a causa de la pandemia y el cambio de gestión.
Las Heras	Hay mucha informalidad de los prestadores por su perfil (son productores rurales y el turismo es una fuente de ingresos complementaria y, en otros casos hay problemas de titularidad de las tierras).
Lavalle	S/D.
General Alvear	S/D.
Tunuyán	Prácticamente no hay experiencias de turismo rural.
	Informalidad del Turismo Rural.
	Concepción del turismo rural desde el INTA como posibilidad de paliar la crisis del 2001.
	El turismo rural es el segundo ingreso de los productores rurales.

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, que en vistas de las causas esgrimidas (tabla 23) los referentes municipales sostienen que hay acciones a realizar que contribuirían a la consolidación del turismo rural en sus Departamentos. En la tabla 24 se presenta un resumen de ellas.

<i>Tabla 23. Acciones necesarias para la consolidación del turismo rural</i>	
Maipú	Políticas públicas acordes para el desarrollo del Turismo Rural, con el fin de consolidar criterios de ordenamiento territorial, mediación de conflictos y potencialidades.
	Fortalecer las entidades relacionadas en forma directa con la actividad.
	Incentivar el desarrollo de grupos asociativos.
	Mejorar la concientización ambiental en las comunidades rurales.
	Articular la información entre las diferentes microdestinos, corredores y productos.
	Desarrollar la medición de potencialidades.
	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.
	Crear un modelo de gestión y monitoreo de resultados.
Malargüe	Formalizar la actividad.
Las Heras	Formalizar la actividad.
	Conversión de productores rurales a prestadores turísticos.
	Incorporación de calidad en la prestación del servicio.
	Conformación de redes.
	Articulación público -privado.
Lavalle	S/D.
General Alvear	S/D.
Tunuyán	Acciones de sensibilización con el productor.
	Construcción de concepto unívoco de turismo rural.

Fuente: Elaboración propia

Según el registro de los servicios turísticos de toda la oferta de la Provincia, el que cuenta con el menor número de prestadores inscriptos es el turismo rural. Los funcionarios departamentales consideran que esto se debe a responsabilidades del sector público (inexistencia de observatorio de la actividad, ausencia de herramientas de gestión, de financiamiento, de legislación, de articulación público-privado, falta de incentivos, entre otros aspectos relevantes.) y, por otro lado, de los privados (la prestación turística como actividad complementaria de ingresos). Véase tabla 24.

<i>Tabla 24. Causas de escasez de prestadores de turismo rural registrados</i>	
Maipú	Inexistencia de un observatorio formal de la actividad.
	Ausencia de herramientas de gestión pública-privada-académica.
Malargüe	Ausencia de legislación municipal que encuadre la actividad.
	Ausencia de financiamiento.
Las Heras	Informalidad del sector.
	Falta de incentivo para regularizar su situación legal ("gran afluencia de turistas y hay público para todo").
	Imposibilidad de acceso a financiamiento (no están registrados).
Lavalle	S/D.
General Alvear	S/D
Tunuyán	Turismo como actividad secundaria.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las causas que explican la ausencia de implementación de herramientas de calidad (tabla 25), los funcionarios municipales mencionan diversas circunstancias, pero coinciden en que todas responsabilidades del Estado, haciendo hincapié en la falta de prestadores registrados.

Maipú	Porque es una actividad que carece de políticas públicas (municipal, provincial y nacional) para el desarrollo del turismo rural.
Malargüe	Ausencia de oferta de turismo rural formalmente registrada.
Las Heras	Ausencia de oferta de turismo rural formalmente registrada.
	La calidad no es política de Estado.
Lavalle	S/D.
General Alvear	S/D.
Tunuyán	Desconocimiento de los funcionarios municipales de normativa o programas de calidad para turismo rural
	Escasez de oferta de turismo rural registrada para implementar

Fuente: Elaboración propia

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño metodológico.

El análisis de información y relevamiento de datos se realizaron a partir de registros del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) y del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) organismo público perteneciente al Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza. El análisis de información realizado focaliza la atención en la información que contienen los registros y documentos. Además, hace hincapié en su significado, en las fuentes y en su autoridad.

Para ello, se revisaron y analizaron las siguientes herramientas mencionadas:

- Registro del SACT este sistema aporta -en la de gestión de calidad- la posibilidad de administrar un emprendimiento turístico basado en los tres ejes en los que se sustenta el desarrollo sostenible (ambientalmente amigable, socialmente justo y económicamente rentable), estos se muestran orientados y aplicables al turismo rural.
- Registro de prestadores de Turismo Rural de la Provincia de Mendoza inscriptos bajo la Resolución N° 208/06 de la ex Secretaría de Turismo de Mendoza. Esta es la que regula la actividad del Turismo Rural y lo define de la siguiente manera: “A los fines de la presente resolución se entiende por Turismo Rural a aquellas actividades que tienen como fin ofrecer en el ámbito rural, servicios tales como: alojamiento, gastronomía, ofertas recreativas, folklóricas y culturales que se desarrollan en el espacio rural provincial, y que pueden constituir para sus responsables una fuente de ingresos complementarios a los del sector primario” (Secretaría de Turismo, 2006, art.3).

Para la implementación de las herramientas del SACT es indispensable estar debidamente registrado bajo la resolución citada. Por lo tanto, el universo de estudio se ciñe a prestadores que cumplan con este requisito. Además, para esta investigación se considera de vital importancia haber cumplido con esos estándares que otorgan un sello de calidad. Entonces, este trabajo toma como punto de partida ese cumplimiento o no de los prestadores para posteriormente indagar sobre las posibles causas que lo depositaron en su condición actual.

En función de lo expuesto, se está ante una “muestra no probabilística”, que “...suele ser definida como un subgrupo de la población” (Hernández Sampieri y Fernández Collado 1998, p. 204). El tipo de muestreo es intencional dado que: “Los elementos de la muestra que se seleccionan son elegidos por el investigador, porque reúnen algún criterio que a su juicio lo convierte en un caso relevante o caso típico para los fines del estudio” (Yuni, 2003, p. 21).

En cuanto a la descripción de la muestra se realizó el trabajo con doce unidades de análisis con la finalidad de observar en profundidad las particularidades y posibles causas de la falta de implementación del SACT.

El propósito de usar esta modalidad es describir e interpretar de forma profunda y con intensidad el fenómeno turístico que acontece. Éste fenómeno social es escaso por las particularidades de la población y por las condiciones ambientales, sociales y económicas que se presentan en la actualidad.

Otras de las herramientas utilizadas fue una encuesta, en este caso a los prestadores de turismo rural inscriptos bajo la Resolución N° 208/06.

Por último, se realizaron 5 (de 7 posibles) entrevistas a los dirigentes encargados de la implementación de políticas públicas de turismo en los municipios que contaban con prestadores de turismo rural registrados.

El instrumento seleccionado para este universo (la entrevista) comenzó con una recopilación de las cualidades o perfiles de quienes fueran los informantes claves más involucrados en el fenómeno que se buscaba conocer y de los conocimientos acabados (del fenómeno, del territorio y de la oferta turística del territorio en cuestión) que debían poseer.

3.2 Instrumentos y fuentes

A continuación (tabla 26) se presenta un resumen de los instrumentos de recolección de datos utilizados.

Instrumentos	Actores involucrados
Registro de implementación de herramientas del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT).	Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación.
Registro de prestadores de turismo rural de la Provincia de Mendoza (EMETUR).	Ministerio de Cultura y Turismo de la de la Provincia de Mendoza.
Entrevistas a funcionarios públicos responsables de las políticas implementadas.	Encargados de las áreas turísticas departamentales de General Alvear, Las Heras, Lavalle, Maipú, Malargüe, San Rafael y Tunuyán.
Cuestionarios a prestadores de servicios turísticos rurales de Mendoza.	Departamentos de General Alvear, Las Heras, Lavalle, Maipú, Malargüe, San Rafael y Tunuyán.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan los modelos de entrevistas a los decisores de políticas públicas municipales de turismo. Cabe mencionar que este es a modo de guion y que a partir de las respuestas y/o interacción con el entrevistado se podían disparar otras preguntas y/o indagaciones sobre alguna de ellas.

Modelo de entrevista.

Sector Público.

Nivel Municipal.

Departamentos de General Alvear, Las Heras, Lavalle, Maipú, Malargüe, San Rafael y Tunuyán

Soy Sebastián Herrera, profesor de la Universidad del Aconcagua, y estoy haciendo una investigación sobre el turismo rural. El tema que estoy trabajando tiene que ver con la implementación de herramientas de calidad y turismo sostenible en estos servicios turísticos.

La presente investigación se propone identificar y realizar un análisis de las causas que determinan la ausencia de implementación sistemática de herramientas de sostenibilidad en las empresas de turismo rural de Mendoza.

Las respuestas que Usted brinde serán insumo del análisis y serán utilizadas solo para los fines del trabajo de investigación.

- 1. ¿Cómo definiría el perfil turístico del Departamento?*
- 2. Con respecto al desarrollo del Turismo Rural en su Departamento, diría que es: (presentar las opciones: Muy desarrollado; Desarrollado; En proceso de desarrollo; Incipiente, No desarrollado).*
- 3. ¿A qué lo adjudica?*
- 4. ¿Qué considera que le falta para consolidarse?*
- 5. El Departamento cuenta con solo (observar el número de empresas registradas por Departamento) con X inscripto en el Registro de Turismo Rural, (observar el/los NOMBRE/S DE LA EMPRESA/S) ¿Por qué cree que no hay otros?*

6. *El Departamento X tiene una importante cantidad de implementaciones de calidad turística. ¿Por qué supone que no es así en Turismo Rural?*
7. *En cuanto a las herramientas del SACT no hay ninguna implementada en turismo rural... ¿Cuál cree que es la razón?*

Modelo de cuestionario.

Sector Privado.

Prestadores de Turismo Rural de la provincia de Mendoza.

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO									
<i>Tachar o completar según corresponda</i>									
1	¿Cuál es el Nombre de Fantasía de la Empresa?								
2	¿Cuál es la Dirección?								
3	¿En qué Departamento se encuentra?								
4	¿En qué año comenzó a ofrecer servicios turísticos?								
5	En la actualidad ¿está activo el servicio turístico?	Sí	No						
5.1	Si contestó "NO" ¿Cuál es la causa?								
<i>Por favor, contestar las siguientes preguntas, aunque actualmente NO esté en funcionamiento</i>									
6	¿Los servicios turísticos son ofrecidos en forma regular (o sea, no se cierra por temporada)?	Sí	No						
7	¿Está abierto todos los días para recibir turistas?	Sí	No	Según disponibilidad del personal y/o de las actividades rurales					
8	¿Qué días está abierto?	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Según disponibilidad del personal y/o de las actividades rurales
9	Para realizar la actividad turística ¿es necesario hacer reserva?	Sí	No						
10	¿Cómo calificaría su actividad del turismo rural según los ingresos que le provee?	Principal (el turismo es el que mayor ingreso genera)			Secundaria (el turismo NO es el que mayor ingreso genera)				

11	El servicio turístico es realizado por...	Familia	Persona I Contrat ado	Otros				
12	¿Cuántas personas están dedicadas (aunque no sea exclusivamente) a la atención de turistas?	De 1 a 3	De 4 a 7	De más de 7				
13	¿El personal que presta el servicio turístico está titulado en Turismo (guía y/o técnico y/o licenciado en turismo, hotelería, gastronomía)?	Sí	No					
14	¿Cómo dan a conocer/comunican sus servicios turísticos?	"Boca en boca"		Redes sociales/web propia	Redes sociales/web de terceros	Agencia de viajes	Otros prestadores turísticos (hoteles, cabañas, campings, restaurantes, etc.)	
15	¿A través de que vías comercializan sus servicios turísticos?	OTAs (tripadvisor; despegar.com; almundo; tripadvisor; booking; etc.)		Web propia	Agencia de viajes	En el lugar propio de la prestación turística (en la finca, huerta, granja, etc.)		
16	¿Conoce el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)?	Sí	No					
17	¿Conoce las "Directrices de calidad"?	Mucho	Poco	Nada				
17.1	Si las conoce ¿sabe para qué servicio turístico están destinadas?	Agenci a de Viajes	Alojami ento	Bodega s	Gastro nomía			
18	Tiene relación con Organismo de Gobierno	Sí	No					
18.1	Si la respuesta es sí ¿podría indicar con cuál o cuáles?							
INSTALACIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS								
19	¿Posee Finca?		Sí	No				

19. 1	¿Ofrece visitas / actividades al turista en la FINCA (siembra, riego, poda, cosecha, etc.)?	Sí	No
20	¿Posee HUERTA?	Sí	No
20. 1	¿Ofrece visitas / actividades al turista en la HUERTA (siembra, riego, poda, cosecha, etc.)?	Sí	No
21	¿Posee GRANJA?	Sí	No
21. 1	¿Ofrece visitas / actividades al turista en la GRANJA (alimentación de animales, ordeño, recolección de huevos, etc.)?	Sí	No
22	¿Posee algún tipo de PROCESO AGROINDUSTRIAL?	Sí	No
22.1	¿Ofrece visitas / actividades al turista del proceso AGROINDUSTRIAL (fraccionado, desecado, elaboración de conservas, envasado, empaque, etc.)?	Sí	No
23	¿El establecimiento cuenta con PISCICULTURA?	Sí	No
23. 1	¿Ofrece visitas / actividades de PISCICULTURA (alimentación de peces, pesca, etc.)?	Sí	No
24	¿Elaboran ARTÍCULOS ARTESANALES con materias primas del emprendimiento rural (comestibles, cueros, hilados en lana, hilados vegetales, madera, etc.)?	Sí	No
24. 1	¿Tienen venta de ARTÍCULOS ARTESANALES con materias primas del emprendimiento rural (comestibles, cueros, hilados en lana, hilados vegetales, madera, etc.)?	Sí	No

25	¿Ofrece actividades vinculadas a la ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS (cocina, alfarería, telar, trenzado, etc.)?	Sí	No
25. 1	¿El emprendimiento cuenta con ALOJAMIENTO EN CASA/CASONA RURAL?	Sí	No
26	¿El emprendimiento cuenta con el servicio de restauración de COMIDA CRIOLLA?	Sí	No

4. CONCLUSIÓN

En este apartado se presentan las conclusiones que se derivan de los resultados de la lectura del registro de empresas prestadoras de turismo rural y de implementaciones de calidad del SACT; de las entrevistas a decisores públicos del sector turístico y de los cuestionarios a prestadores de turismo rural; las limitaciones del trabajo y las futuras líneas de investigación que se derivan de este trabajo.

En la tabla 25 se presentan, sintetizados, los resultados de las entrevistas a los encargados de las áreas de turismo de los municipios.

Tabla 25. Matriz de datos de entrevistas a decisores del sector público

Frasas y palabras	Categoría provisoria	Categoría analítica
<ul style="list-style-type: none"> • Decisiones políticas. • La calidad no es política de Estado. • Inexistencia de un observatorio formal de la actividad. • Ausencia de legislación municipal que encuadre la actividad. • Ausencia de financiamiento. 	Falta de gestión	Falta de planificación y políticas públicas
<ul style="list-style-type: none"> • Escasos prestadores, • Empresas familiares • Ingreso complementario 	Escasa oferta de turismo rural	Falta de regularización como prestadores de turismo rural
<ul style="list-style-type: none"> • Enoturismo, turismo cultural, 	Perfiles turísticos diversos	No hay perfil del departamento de turismo rural
<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de oferta de turismo rural • Imposibilidad de acceso a financiamiento (no están registrados). • Incipiente desarrollo del turismo en el Departamento. • Articulación público -privado. 	Falta de desarrollo turístico	No está desarrollado el turismo rural

Fuente: Elaboración propia

La presente investigación se propuso como objetivo general determinar las causas que expliquen la ausencia de implementación sistemática de herramientas de sostenibilidad en las empresas de turismo rural de Mendoza y tres objetivos específicos.

A partir la lectura y análisis de los registros, cuestionarios y entrevistas se logró cumplir el objetivo y se pudo determinar una causa principal: la falta de registro de los prestadores de turismo rural, condición imprescindible para el acceso a los Programas del SACT.

Asimismo, la falta de registro de los prestadores de turismo rural, es consecuencia tanto de responsabilidades de los gobiernos como de los prestadores.

De los dirigentes de gobierno:

Falta de incentivos de las distintas jurisdicciones (nacional, provincial y departamental) para promover el registro de prestadores de turismo rural.

Hay consenso sobre la falta de desarrollo del producto turismo rural y, que este, no es un producto prioritario para la gestión provincial ni para 6 de los 7 Departamentos.

Que hay poca o nula relación del Ministerio provincial y nacional con los prestadores. Ambas jurisdicciones son responsables de la gestión del SACT.

Hay una deficiente comunicación sobre el Sistema Argentino de Calidad Turístico, de sus herramientas y, por lo tanto, de sus características y beneficios. Como consecuencia, la mayoría de los prestadores no lo considera como destinado a ellos. El Estado supone que la sola existencia de las herramientas del SACT implica que las mismas sean accesibles para los prestadores de turismo rural, a pesar de que no las conozcan.

No hay recurso humano (técnicos del Ministerio de Turismo) suficiente para la implementación de programas de calidad del SACT lo que ocasiona que estas herramientas no puedan llegar a los prestadores.

De los prestadores:

El turismo rural es una actividad complementaria, por lo tanto, los prestadores se auto perciben como productores rurales que ofrecen servicios turísticos y no como actores del sector.

No hay profesionalización en el sector. Las mismas personas que se dedican a la actividad agropecuaria son las mismas que brindan el servicio turístico. Las actividades de "campo" suelen ser "manuales", operativas. Como se dijo, el turismo es una actividad secundaria. Por ello no suelen tener tiempo disponible para capacitarse y/o formarse en turismo (atención al cliente, calidad del servicio, gestión, elaboración de productos/experiencias, entre otros aspectos relevantes.).

Los servicios turísticos son brindados por las familias que no poseen formación en turismo lo cual le los limita desde su visión gestionando muy intuitivamente.

Si bien hay cierto conocimiento sobre la existencia de las Directrices (herramienta del nivel inicial del SACT) hay una confusión acerca de su sentido y utilidad. En algunos casos hay una percepción de que las herramientas de calidad son solo un sello al que se accede sin un proceso de implementación, que son solo para servicio "de lujo" o que son para otros rubros (Bodegas).

Falta de asociativismo que impide tener voz frente a los otros rubros turísticos que están agrupados en Cámaras, Asociaciones, Colegios profesionales; entre otros aspectos relevantes.

Como se mencionó al principio de este capítulo, al no estar registrados como "servicio turístico" no tienen acceso a diversas herramientas que brinda el sector público como capacitaciones, programas de asistencia financiera, capacitaciones, sistemas de gestión de calidad, rondas de negocios, participación en ferias, inclusión en materiales de promoción, entre otros aspectos relevantes.

Asociado al punto anterior y como consecuencia de él, no hay masa crítica de prestadores de turismo rural para una implementación sectorial de herramientas de calidad del SACT.

Hay una escasa relación pública - privada. Si bien, hay cierta cercanía de los prestadores con los municipios a través de sus áreas de turismo, no es así con los Ministerios de Turismo de la Provincia y/o de la Nación, encargados de la gestión del SACT. Si bien esto se mencionó como responsabilidad del sector público, se lo incluye, también como responsabilidad del sector público porque debería ser una construcción de ambos sectores.

Recomendaciones para nuevos estudios:

Sería interesante y pertinente determinar las causas del escaso desarrollo del producto Turismo Rural para las sucesivas gestiones provinciales, a pesar de contar con el marco legal que lo regula (Resolución N° 208/06) y presencia importante en los Planes Estratégicos de la Provincia (Turplan 1, Turplan 2, Turplan Edición Bicentenario, Plan Mendoza Turismo 2024) que lo conceptualizan, analizan y presentan propuestas de desarrollo. Así, es posible encontrar en ellos: análisis de los aspectos negativos y positivos, zonas potenciales de desarrollo, caracterización de la demanda y la competencia, identificación de posibilidades de inversión, de necesidades para su desarrollo, programas de desarrollo de la oferta, de circuitos y campañas de promoción.

5. BIBLIOGRAFÍA

BIZQUERRA ALSINA, R. (2009). *Metodología de la investigación educativa*. Editorial La Muralla.

CURRAS, E. (2016). *Ciencia de la información bajo postulados sistémicos y sistemáticos*. Madrid, España.

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y SERVICIOS TURÍSTICOS. (2022). *Registro de prestadores turísticos de la Provincia de Mendoza*. EMETUR.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. (2021). *Mendoza en datos*.

<http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/mendoza-en-datos>

DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA. (2022). *Organizaciones distinguidas del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)*. Ministerio de Turismo y Deportes.

GARCÍA GUTIÉRREZ, M. (2002). *Investigar: Metodología y técnicas del trabajo científico*. Editorial CCS.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C., & BATISTA LUCIO, P. (2016). *Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa*. McGraw-Hill.

HERRERA, S. J. (2013). *Desarrollo del Producto Turístico "Rutas Gastronómicas de Mendoza"*. Guía metodológica e informe de desarrollo. Ministerio de Turismo.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.

LÓPEZ YEPES, J. (2017). *El estudio de la documentación. Metodología y bibliografía fundamental*. Morata.

MC MILLAN, J., & SCHUMACHER, S. (2005). *Investigación educativa*. Pearson Addison Wesley.

MINISTERIO DE DEPORTES Y TURISMO. (2022). *Registro de organizaciones distinguidas certificadas SACT 2021*.

MINISTERIO DE TURISMO. (2017). *Directrices de Competitividad para Organizaciones Turísticas*.

OBSERVATORIO PARA EL TURISMO SOSTENIBLE. (2022). *Caracterización del turista*. Ente Mendoza Turismo.

- POL, M. A. (2020). *Especialización productiva en las regiones de Mendoza*.
- SABINO, C. (1993). *Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos*. Lumen Humanitas.
- SAMAJA, J. (2006). *La matriz de datos como herramienta metodológica de la investigación*. Universidad de La Plata.
- TAYLOR, J., & BODGAN, R. (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- SECRETARÍA DE TURISMO. (2006). *Resolución N° 208/06, Turismo rural*. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.
- YUNI, J., & URBANO, C. (2003). *Técnicas para investigar y formular proyectos de investigación (Vol. I)*. Editorial Brujas.
- YUNI, J., & URBANO, C. (2003). *Técnicas para investigar y formular proyectos de investigación (Vol. II)*. Editorial Brujas.